

BODIRINGNING SOXTA UN-SHUDRING KASALLIKLARI.

Guliston Davlat Universiteti

Musurmonov Xasan Sherqul o'g'li

Axnazarova Sevinch Shavkat qizi

Anotatsiya; Bodiringning soxta un-shudring kasalligi (*Peronospora cubensis*) ochiq va yopiq maydonlarda yetishtiriladigan bodringlarning asosiy qo'ziqorin kasalliklaridan biri hisoblanadi. Kasallik barglarda sariq-yashil dog'larning paydo bo'lishi va ularning quruqshiga olib kelishi bilan namoyon bo'ladi. Nam va salqin sharoitlar patogen rivojlanishi uchun qulay bo'lib, o'simlik hosildorligini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu tezisdagi kasallikning etiologiyasi, tarqalish mexanizmi, alomatlari, zarar yetkazish darajasi va samarali kurash choralari ko'rib chiqiladi. Kasallikni oldini olish uchun agrotexnik tadbirlar, chidamli navlardan foydalanish va fungitsidlar bilan ishlov berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: bodiring, soxta un-shudring, *Peronospora cubensis*, kasallik alomatlari, himoya choralari.

Kirish

Bodiring ko'pchilik hududlarda muhim sabzavot ekini bo'lib, hosildorligi kasalliklar ta'sirida sezilarli darajada kamayishi mumkin. Soxta un-shudring kasalligi ayniqsa nam va salqin ob-havo sharoitlarida keng tarqaladi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi *Peronospora cubensis* obligat parazit bo'lib, bodiringning barglarini zararlaydi va fotosintez jarayonini buzadi.

Kasallikning etiologiyasi va tarqalishi. Soxta un-shudring kasalligi *Peronospora cubensis* qo'ziqorini tomonidan chaqiriladi. Patogenning sporalari havo orqali tarqalib, namlik yuqori bo'lgan sharoitlarda tez rivojlanadi. Optimal harorat 15–22°C bo'lib, uzoq davom etuvchi yomg'irlar va shudring hosil bo'lishi kasallikning avj olishiga sabab bo'ladi.

Kasallik alomatlari. Dastlabki bosqichda barglarning ustki qismida och sariq-yashil dog'lar paydo bo'ladi. Keyinchalik dog'lar kengayib, jigarrang tusga kiradi va barglar quriy boshlaydi. Barglarning pastki tomonida binafsha-kulrang qo'ziqorin sporatsiyasi ko'rinadi. O'simlik fotosintez qila olmaydi va hosildorlik sezilarli kamayadi.

Himoya choralari: O'simliklarni shamollatish yaxshi bo'lgan joylarda ekish, sug'orish usullarini o'zgartirib, tomchilatib sug'orishdan foydalanish, ekish almashlab ekish (siderat ekinlari bilan).

Biologik va kimyoviy kurash: Chidamli navlardan foydalanish, fungitsidlar bilan profilaktik ishlov berish (mis tarkibli preparatlar, mankozeb, propamokarb), kasallik aniqlangan o'simliklarni yo'q qilish va tuproqni dezinfeksiya qilish.

Xulosa

Bodiringning soxta un-shudring kasalligi hosildorlikni kamaytiruvchi jiddiy omillardan biri hisoblanadi. Kasallikka qarshi kurashishda kompleks yondashuv – agrotexnik, biologik va kimyoviy choralarning uyg'un qo'llanilishi samarali natijalar beradi. Profilaktik tadbirlarni amalga oshirish orqali bodiring yetishtirishda yuqori hosil olish va iqtisodiy zararlarning oldini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Zaprometov N.G. Diagnostika i sostav bolezney s.x. rasteniy Uzbekistana i Sredney Azii (1950-1973gg.). TashSXI. Str. 139-143 v sb.: Materialy yubileynoy respublikanskoy konf. po mikrobiologii, algologii i mikologii, posvyashchennoy 50-letiyu UzSSR i KP Uzbekistana. Tashkent: «Fan», 1974, 199 s.
2. Gaponenko N.I., Axmedova F.G., Ramazanova S.S., Sagdullaeva M.Sh., Kirgizbaeva X.M. Flora gribov Uzbekistana. Tom 1. Muchnisto-rosyanye griby. Tashkent: «Fan», 1983, 362 s.

3. Kirgizbaeva X.M., Sagdullaeva M.Sh., Ramazonova S.S., Gaponenko N.I. Flora gribov Uzbekistana. Tom 2. Nizshie griby. Tashkent: «Fan», 1985, 200 s.
4. Sagdullaeva M.Sh., Ramazonova S.S., Kirgizbaeva X.M., Gulyamova M., Fayzieva F.X. Flora gribov Uzbekistana. Tom 5. Gifalьnye griby (Moniliaceae). Tashkent: «Fan», 1989, 284 s.
5. Sagdullaeva M.Sh., Kirgizbaeva X.M., Ramazonova S.S., Gulyamova M., Fayzieva F.X. Flora gribov Uzbekistana. Tom 6. Gifalьnye griby (Dematiaceae). Tashkent: «Fan», 1990, 132 s.
6. Sattarova R.K., Raximov U.X., Xakimova N.T. Virusologiya, bakteriologiya va mikoplazma. (Talabalar uchun ma'ruza matnlari). Toshkent: ToshDAU nashr tahririyat bo'limi, 2003, 63 b.
7. Bo'riev H., Jo'raev R., Alimov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. Toshkent: "Mehnat", 2002, 184 b. Mavlyanov O. Gallovyie nematody – opasnye parazity rasteniy. Tashkent.